

УЧЕТ И АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF CASH FLOWS OF ORGANIZATIONS

РОЗАНОВ ДАНИИЛ ГЮЛЬМАМЕДОВИЧ,

студент,

МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).

ПАНИКАРОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ,

студент,

МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).

МАКАРЕНКО ЕГОР СТАНИСЛАВОВИЧ,

студент,

МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).

ROZANOV DANIL GULMAMEDOVICH,

student,

Bauman Moscow State Technical University (NRU).

PANIKAROV MIKHAIL ANDREEVICH,

student,

Moscow State Technical University N.E. Bauman (NRU).

MAKARENKO EGOR STANISLAVOVICH,

student,

Moscow State Technical University N. E. Bauman (NRU).

В данной статье рассматривается проблема движения денежных средств организации, в частности вопрос важности их учета и анализа. Дано определение понятию денежные средства. Определена роль денежных средств как составной части оборотных активов. Выяснено, что составляет базу денежных средств предприятия. Охарактеризовано содержание рационального управления денежными потоками. Рассмотрены характеристики «денежного потока». В результате сделан вывод, что денежные средства должны быть тщательно спланированы, их рациональное распределение и грамотное использование обеспечивает любому предприятию стабильный доход.

This article discusses the problem of the organization's cash flow, in particular the importance of their accounting and analysis. The definition of the concept of money is given. The role of cash as an integral part of current assets is determined. It was found out what makes up the company's cash base. The content of rational cash flow management is characterized. The characteristics of the "cash flow" are considered. As a result, it is concluded that funds should be carefully planned, their rational distribution and competent use provides any enterprise with a stable income.

Ключевые слова: *денежные средства, МФСО, учет, стандарт, отчетность, достоверность.*

Key words: *cash flows, IFRS, accounting, standard, reporting, reliability.*

Под денежными средствами подразумевается экономическая категория, в которой находят своё проявление и при помощи которой выстраиваются общественные отношения. Денежные средства представляют собой самостоятельную форму меновой стоимости, средства платежа, обращения и накопления.

Денежные средства принимают участие в:

- осуществлении общественных отношений;
- распределении денег между субъектами;
- определении цены, которая выражает стоимость товаров.

Денежные средства – это средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках на территории страны и за рубежом, в легкорезализуемых ценных бумагах, а также в платежных и денежных документах.

Денежные средства являются составной частью оборотных активов. Они необходимы предприятию для осуществления расчетов с поставщиками и подрядчиками, для осуществления платежей в бюджет, расчетов с кредитными учреждениями, для выдачи работникам зарплаты, премий и для осуществления других видов выплат. Денежные средства поступают на предприятие от покупателей и заказчиков за проданные товары и оказанные услуги, от банков в виде ссуд, от учреждений и организаций в порядке временной помощи и др.

Базой денежных средств предприятия являются хозяйственные взаимоотношения предприятия с различными организациями и учреждениями и хозяйственные взаимоотношения, связанные с реализацией работ, услуг и осуществлением других хозяйственных операций. Денежные средства предприятия находятся в кассе в виде наличных денег, денежных документов, на счетах в банках, в выставленных аккредитивах, открытых особых счетах и др. При умножении денежных средств их правильное использование и контроль за сохранностью является одной из важнейших задач бухгалтерии предприятия и бухгалтерского учета. От успешности решения этой задачи зависит платежеспособность предприятия, своевременность расчетов с поставщиками и подрядчиками, своевременность платежей в бюджет и др.

Денежные средства предприятия находятся в постоянном движении, которое происходит либо в наличной, либо в безналичной формах. С помощью имеющихся у организации денежных средств она производит расчеты с контрагентами. Совокупность всех денежных платежей составляет платежный оборот, который является частью денежного оборота. Денежные отношения представляют собой систему, отражающую различные стороны воспроизводственного процесса. Это связано с тем, что все продукты и услуги реализуются за определенную сумму денег. Благодаря использованию денежных средств осуществляется формирование и распределение доходов

Рациональное управление денежными потоками образовано на предъявлении особых требований к качеству вырабатываемой внутри предприятия и получаемой извне информации как нормативного, так и ненормативного характера. В зависимости надежности и качества информационного обеспечения зависит достоверность выводов финансовых менеджеров об изучаемых экономических явлениях и процессах.

Движения денежных потоков, характеризующих начальную и конечную стадии кругооборота хозяйственных средств и покупательную способность организации, становятся ведущими участками бухгалтерского учета. Исходя из универсальности денежного измерителя, существенно возрастают аналитические возможности информации о денежных потоках и составления на ее основе краткосрочных и долгосрочных прогнозов.

Данные о притоке и оттоке денежных средств являются важным источником для характеристики доходности деятельности организации, эффективности использования активов с точки зрения объемов генерированных ими денежных средств [7]. Они позволяют пользователям бухгалтерской информации оценить финансовую устойчивость организации, дают

возможность управлять временем и плотностью денежных потоков в условиях постоянно изменяющихся внешних и внутренних факторов.

Актуальность анализа, планирования и оптимизации денежных потоков на предприятии заключается в том, что государственная поддержка, принятая в практике высокоразвитых стран, у нас осуществляется в гораздо меньших размерах. В связи с этим предприятиям приходится самостоятельно находить эти средства.

Таким образом, особенную важность приобретает сохранность и верное использование имеющихся средств, а собственно денежных ресурсов, разрешить эти вопросы поможет правильный и грамотно сформированный бухгалтерский учёт и образованный на нём финансовый анализ.

Понятие «денежный поток» включает в себя ряд таких характеристик, как:

- движение денежных средств;
- распределенная во времени последовательность поступлений и выплат;
- разнонаправленность движения;
- образование в процессе хозяйственной деятельности.

В современных условиях управление финансами в связи с ограниченностью финансовых средств имеет крайне важное значение для практически любого предприятия. В конечном счете, от того, с какой эффективностью организация контролирует и направляет денежные потоки, зависит ее конкурентоспособность и успех в бизнесе. Анализ этого показателя играет большую роль при оценке финансового положения предприятия [6].

Управление денежным потоком в особенности немаловажно с целью компании с места зрения потребности:

- планирования временных характеристик важных расходов;
- управления оборотным капиталом (баланса кратковременных потребностей в доступных медикаментах и управления резервами);
- управления расходами и их оптимизации с места зрения наиболее оптимального распределения ресурсов компании в ходе изготовления;
- управления важными нуждами (субсидирование из-за результата личных денег либо кредитов банк);
- управления финансовым увеличением.

Проведение анализа денежных средств предоставляет ценные данные в целях принятия управленческих решений для руководства предприятия и его инвесторов. Эта информация позволяет держать под контролем состояние текущей платежеспособности предприятия, производить мероприятия по ее стабилизации, осуществлять взвешенную оценку перспектив по инвестициям.

Эволюция денежных средств является результатом разрешения внутреннего противоречия самих денег. Процессы, которые происходят в современных условиях на предприятии, показывают, что реальной стоимостью начинают обладать только товары, но не кредитные денежные средства. Это подтверждается тем, что затраты труда на изготовление современных денег, выраженные в денежной форме, не совпадают с номинальной стоимостью денежных средств. Однако данные деньги имеют определенную стоимость, так как с их помощью оплачиваются товары, которые имеют определенную цену.

Таким образом, можно сказать, что деньги являются всеобщим эквивалентом, на который меняют товар, и удовлетворяют потребности товарообмена. Поэтому в современной экономике денежные средства являются символическим выражением носителя стоимости специфического денежного товара, иными словами являются знаками стоимости. Можно сказать, что денежные средства должны быть тщательно спланированы, их рациональное распределение и грамотное использование обеспечивает любому предприятию стабильный доход.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая: Федеральный закон № 51-ФЗ от 30.11.1994 // СПС Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть вторая: Федеральный закон № 14-ФЗ от 26.01.1996 // СПС Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СПС Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165.
4. О бухгалтерском учете: Закон РФ №402-ФЗ от 06.11.2011 // СПС Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855.
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н // СПС Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081.
6. Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации»: Приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. №106н // СПС Консультант Плюс. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9e470a9bf59cb826ec848dd.
7. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: Приказ Министерства финансов РФ от 06.07.99г. №43н. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=2263-polozhenie_po_bukhgalterskomu_uchetu_bukhgalterskaya_otchetnost_organizatsii_pbu_499.
8. Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации»: Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.99 г. № 32н. URL: <https://base.garant.ru/12116599>.

© Розанов Д.Г., Паникаров М.А., Макаренко Е.С., 2022.